

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WARA B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M, ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX DE L'EVOLUTION DE L'ULCERE DE BURULI DANS LE DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC PARAMETERS IN THE EVOLUTION OF BURULI ULCER IN THE DEPARTMENT OF SAN- PEDRO.

SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE (1)

Doctorant au département de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo.
(+225 0556165817/ +225 0758075543, dognimanallassanne@gmail.com)

❖ **DIOBO EPSE DOUDOU KPAKA SABINE (2)**

Maître de conférences, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo – Côte d'Ivoire.
(+225 0778874023, diobosabine@yahoo.fr)

Auteur correspondant : SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE, Email :
dognimanallassanne@gmail.com)

Reçu le 12/03/25, Révisé le 30/03/25, Accepté le 14/04/25

Résumé

Cette étude traite un problème de santé dû à l'ulcère de Buruli (UB) en zone forestière dans le département de San-Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. L'UB est une maladie affectant tous les compartiments du corps. L'objectif de ce travail est de montrer le rapport qui existe entre les facteurs physiques, climatiques et l'évolution d'UB. La méthode statistique a servi au traitement des données épidémiologiques et démographiques pour dégager la prévalence de la maladie par localité. Les cartes des paramètres environnementaux ont été établies à partir des images satellitaires. Le test de Pearson a été utilisé pour évaluer l'intensité de la relation entre chaque paramètre environnemental et la prévalence de l'UB.

Au terme de cette étude, les résultats montrent que les enfants de 0 à 15 ans représentent 57,41 % des malades. Et la gente féminine est la plus touchée avec 50,80 %B. Selon les tests et enquête de terrain, le réseau hydrographique et la végétation participent à la diffusion de l'UB dans ledit département. 24,49 % et 15,36 % des cas sont liés à la proximité des localités à un point d'eau et à la forêt secondaire. Plus le relief est élevé (204 à 451 m) moins nous avons des malades. Alors, l'Etat ivoirien doit initier des prises en charges et des campagnes de sensibilisations sur les écosystèmes à risque afin de freiner l'évolution de l'UB.

Mots clés : Environnement, Ulcère de Buruli, San-Pedro

Abstract

This study deals with a health problem caused by Buruli ulcer (BU) in a forest area in the department of San-Pedro, located in south-west Côte d'Ivoire. BU is a disease affecting all parts of the body. The aim of this work is to show the relationship between physical, climatical factors and the evolution of BU. Statistical methods were used to process epidemiological and demographic data to determine BU prevalence by locality. Maps of environmental parameters were derived from satellite images. The Pearson test was used to assess the strength of the relationship between each environmental parameter and BU prevalence.

At the end of the study, the results showed that children aged 0 to 15 accounted for 57.41 % of sufferers. Females were the most affected, at 50.80 %. According to field tests and surveys, the hydrographic network and vegetation contribute to the spread of BU in the department. 24.49 % and 15.36 % of cases are linked to the proximity of localities to a watering hole and to secondary forest. The higher the relief (204 to 451 m), the fewer patients we have. Therefore, the Ivorian government must initiate treatment and awareness campaigns on ecosystems at risk in order to slow the development of BU.

Key words: Environment, Buruli ulcer, San-Pedro

INTRODUCTION

L'ulcère de Buruli est une panniculite nécrosante infectieuse due au *Mycobacterium ulcerans* (H. Darie, 2003 p 368). Le début de cette maladie est caractérisé par une formation de nodule, de papule, de plaque ou d'œdème qui, ensuite se développe finalement en de larges ulcères sans douleur avec des bords décollés (A. Adjet *et al.*, 2018, p. 269). L'ulcère de Buruli sévit dans les pays tropicaux et subtropicaux. Elle atteint toutes les classes d'âge mais préférentiellement les enfants de moins de 15 ans sans prédilection de sexe. Les femmes sont plus vulnérable entre la phase de l'adolescence et l'âge adulte (rôle des points d'eau) (P. Aubry *et al.*, 2020, p. 2). L'infection à *M. ulcerans* conduit à une destruction des tissus mous et même osseux (K. Diobo, 2012, p. 156). L'ulcère de Buruli est exceptionnellement fatal, bien que quelques décès soient rapportés dans des circonstances très particulières. (V. B. Quentin *et al.*, 2014, pp. 422-430). En Côte d'Ivoire, cette mycobactériose a pour zone de prédilection les régions du Centre, du Centre-ouest, de l'Ouest et du Sud-ouest et l'est (J. M. Kanga *et al.*, 2005, p. 34). De 1990 jusqu'à nos jours, les Districts sanitaires de Bouaké, de Daloa, Yamoussoukro et Dimbokro constituent les pôles de plus forte endémicité (E. Ehouman *et al.*, 2019, p. 184). Le département de San-Pedro fait partie des zones les plus touchées par cette pathologie. Particulièrement à la cité agricole, 38 villageois, soit 10 % de sa présente population de 370 habitants, ont été infectés et 09 sont morts (Rapport Final, 1993, p. 3). Le rôle de l'environnement est incriminé dans la transmission de cette mycobactériose (B. Cissé *et al.*, 2017, p. 1255). Car le vecteur transmetteur est présent dans l'environnement. L'homme étant un être en parfaite interaction avec son environnement devient vulnérable à cette pathologie, une fois son environnement infesté. (K. Diobo *et al.*, 2023, p. 164). Cette étude s'intéresse aux paramètres environnementaux dans l'évolution de l'ulcère de Buruli dans le département de San-Pedro. Ce présent travail a pour objectif de faire l'état du rapport qui existe entre les paramètres environnementaux (réseau hydrographique, relief, et végétation) et l'évolution de l'ulcère de Buruli.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Cadre de recherche

Le département de San-Pedro situé dans le District du Bas-Sassandra, à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire (PDU, 2016, p.139). Il est situé entre 4°34'25'' 5°25'5'' de la latitude Nord et 6°22'25'' 6°40'50'' de longitude Ouest avec une population de 790242 habitants. Il comprend cinq Sous-Préfectures à savoir : Doba, Dogbo, Gabiadji, Grand-Béréby et San Pedro (INS-RGPH 2021). Ledit département est limité au nord par le département de Méagui, à l'est de celui de Sassandra et du nord-ouest et l'ouest par le département de Tabou et au sud par l'océan Atlantique (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du département de San-Pedro et des sites enquêtés

Sa population est composée d'autochtone (Bakwé, Godié, Kroumen), d'allochtone (Baoulé, Abron, Malinké, Lobi, Sénoufo, etc.) et d'étranger : Burkinabé, Maliens (Rapport Final, 1993, p. 47). L'économie du département de San Pedro est fortement dépendante de l'activité du port construit en 1971 et qui constitue un véritable moteur pour le développement de l'hinterland. L'essentiel de la valeur ajoutée produite par la ville est généré par les entreprises du secteur tertiaire (principalement exportatrices). Les principales activités qu'on y trouve sont l'agriculture et la pêche. On y pratique même l'aviculture (PRICI, 2016, p.30-31).

1.2- Collecte des données

1.2.1- Données épidémiologiques et démographiques

Pour cette étude, les données épidémiologiques ont été recueillies au Programme National de Lutte contre l'Ulcère de Buruli de Côte d'Ivoire (PNLUB-CI). Elles vont de 2009 à 2022. Les informations véhiculées par ces données sont : le nombre de malade par localité, la période de consultation, le genre, l'âge et l'activité du malade. Les données démographiques des localités sont relatives RGPH de 2014. Elles ont été fournies par l'INS de San-Pedro. Ces données ont subi des calculs d'estimation avant d'obtenir des données pouvant couvrir l'intervalle du temps correspondant à la période de l'étude. Ces données ont servi au calcul du taux de prévalence (TP) des localités.

1.2.2- Données environnementales

Les données environnementales collectées concernent les données du réseau hydrographique, de la végétation et du relief. Par ailleurs, les autres données environnementales ont été recueillies à partir des images Landsat dont le traitement a abouti à la réalisation des cartes. Deux images ont été téléchargées sur différents sites spécialisés dans le système d'information géographique notamment EARTHEXPLORER, EARTHDATA. La première

image est une image MODIS MOD13Q1 de 250 m de résolution, taille de 4800 x 4800 avec un pixel de 16 Bit, 2023. Cette image a servi à réaliser la carte de végétation (NDVI) de la zone d'étude. La seconde est un Modèle Numérique de Terrain (MNT) de 16 Bit, 2023. Ce MNT a été utile dans la production de la carte topographique et celle du réseau hydrographique.

1.2.3. Données socio-économiques

Pour la vie socio-économique des malades et anciens malades, les données socio-économiques ont été collectées dans vingt (20) localités. Pour y parvenir aux choix des localités et populations enquêtées, la méthode de l'échantillonnage aléatoire stratifié et dirigé a été utilisée. Quatre (04) Sous-préfectures sur cinq (05) ont été retenues. Deux sous-préfectures sur le littoral (San-Pedro et Grand-Béréby) et deux autres dans la zone forestière (Gabiadji et de Doba) L'enquête par questionnaire et l'observation directe de terrain ont servi à la collecte des données. Le questionnaire a été administré aux malades, anciens malades et aux parents au cas où le malade a moins de 15 ans. Cela a permis de collecter les données nécessaires sur les personnes malades. L'observation directe a permis de découvrir les éléments du milieu physique qui seraient favorables à l'émergence de l'Ulcère de Buruli. Elle a également permis voir des personnes malades, le site des villages et maisons par rapport aux différents paramètres environnementaux tels que les bas-fonds, les cours d'eau puis la végétation.

1.3. Méthodes de traitement des données

1.3.1. Données épidémiologiques et démographiques

Le taux de prévalence est une expression essentiellement employé dans la Géographie de la santé (en épidémiologie) pour décrire la fréquence d'une maladie dans une population. Il est l'un des critères les plus importants pour évaluer la fréquence et la propagation rapide d'une pathologie dans une région (K. Diobo, 2012, p. 55). Pour le calculer, l'on s'est servi des données de la même année. Le taux de prévalence (TP) est traduit par la relation mathématique suivante :

$$\text{TP} = (\text{Nombre de cas existant dans une localité} / \text{Population de la localité})$$

1.3.2. Données socio-économiques et environnementales

Les données socio-économiques ont été traitées à partir du logiciel Microsoft EXCEL 2016. Les résultats du traitement de ces données sont présentés sous forme de tableaux et graphiques. Pour les autres facteurs environnementaux, les images obtenues ont subi des traitements avant d'aboutir à la cartographie. Le logiciel ARCGIS 10.2 a servi à faire le traitement et la production des cartes. Le logiciel ADOBE ILLUSTRATOR CC 2021 a été utilisé pour embellir les différentes cartes réalisées. Pour la réalisation de la carte de végétation, il a été utile de faire appel de la bande 1 « 4800x4800, 250 m, 16 days EVI Modis Grid » de l'image MODIS MOD13Q1. La carte a été réalisée à partir de la formule Modis x 0,0001. Le réseau hydrographique a été extrait de l'image MNT à travers la méthode de Strahler. La classification des altitudes du relief a été faite par la Symbology.

1.3.3. Corrélation environnementale

Pour cette recherche, il a été nécessaire de faire recours au test de régression de Bravais Pearson. Ce test a permis la réalisation des corrélations environnementales de cette étude. Le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson est un indice statistique qui exprime l'intensité et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. C'est une

mesure de la liaison linéaire, c'est à dire de la capacité de prédire une variable X par une autre variable Y à l'aide d'un modèle linéaire (M. Coulibaly, 2016, p. 231). Alors c'est donc un paramètre indispensable dans l'analyse des régressions linéaires (simples ou multiples). Quand, le coefficient est nul ($r = 0$) alors il n'y a pas de relation linéaire entre les variables. Par ailleurs, le coefficient est de signe positif si la relation est positive (croissante) et de signe négatif si la relation est négative (inverse, décroissante). Dans le cas où, le coefficient varie entre -1 et +1, l'intensité de la relation linéaire sera donc d'autant plus forte si la valeur du coefficient est proche de +1 ou de -1, et d'autant plus faible si elle est proche de 0.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de cette étude s'articulent autour du rôle de chaque paramètre environnemental dans l'évolution de l'Ulcère de Buruli

2.1. Facteurs environnementaux dans l'évolution de l'ulcère de Buruli

Les paramètres environnementaux qui ont fait l'objet de cette étude sont la pluviométrie, le réseau hydrographique, le relief et le couvert végétal. L'étude cherche à faire l'état du rapport de chaque paramètre environnemental dans l'émergence et la diffusion de l'Ulcère de Buruli dans le département de San-Pedro.

2.1.1. Réseau hydrographique et prévalence de l'ulcère de Buruli

Le département de San-Pedro a bénéficié naturellement d'un réseau hydrographique dense avec d'énormes ramifications. Pour percevoir le lien, le taux de prévalence des localités touchées par l'Ulcère de Buruli de 2009 à 2022 est superposé sur la carte des cours d'eau (Figure 2). Cet exercice permet de voir la position des localités endémiques par rapport aux cours et points d'eau.

Figure 2 : Répartition des foyers endémiques par rapport aux cours d'eau

Source : Données du PNLUB 2009-2022 et BNETD, 2015

Toutes les localités touchées par l'UB dans le département de San-Pedro sont situées à proximité d'un point d'eau. Elles sont à moins de 300 mètres d'un cours d'eau. Cette réalité illustrée par la carte corrobore les données de nos observations sur le terrain. Lors de nos observations directes portant sur la position des localités endémiques par rapport au réseau hydrographique, l'on a constaté que la majorité des localités endémiques sont situées à des distances minimales de 1 à 200 m au maximum. La configuration des villages autour de ces milieux aquatiques est une stratégie ancienne des peuples du Sud-Ouest pour mener à bien leurs principales activités économiques qui sont la pêche et l'agriculture. Dans l'exercice de ces travaux, rares sont ceux qui portent des vêtements à manches longues et des bottes pour se protéger des punaises. L'on pourrait déduire que la proximité des localités aux points d'eau expose les paysans voire les habitants aux piqûres des insectes, or, certains d'entre eux pourraient porter l'agent pathogène de la maladie. Le lien entre le réseau hydrographique et l'émergence de l'Ulcère de Buruli dans cette zone est traduit par le test de régression de Bravais Pearson qui a permis de montrer l'intensité de la corrélation (Figure 3).

Figure 3 : Corrélation entre prévalence des localités et distance à un cours d'eau

Source : Données du PNLUB 2009-2022 et BNETD, 2015

L'allure ascendante de la courbe de tendance associée au nuage de points indique le sens de la corrélation entre le réseau hydrographique et la prévalence de l'UB. Ainsi, avec 5 % comme niveau de significativité et un coefficient de corrélation ($r = 0,4948$), l'intensité de la liaison entre les deux variables corrélées est évaluée à travers le coefficient de détermination R^2 . Pour un nombre de degrés de liberté de 27, le r de corrélation linéaire est égal à 0,4948 et le R^2 est égal à 0,2399. Le r lu dans la table de Pearson est 0,3809. Le r calculé étant 0,4948 est strictement supérieur au r lu (0,3809). On conclut alors qu'il existe une corrélation significativement forte entre les prévalences de l'UB et la distance des localités aux cours d'eau. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables montre que 23,99 % des cas seraient liés à la distance des localités à un point d'eau dans le département de San-Pedro de 2009 à 2022. C'est dire que en plus de l'eau, d'autres paramètres interviennent dans l'émergence et la distribution spatiale de la maladie.

2.1.3. Relief et prévalence de l'ulcère de Buruli

Le taux de prévalence des localités est superposé sur la carte du relief. Il s'agit ici, d'évaluer la distribution des foyers endémiques par rapport à leur position (Figure 4).

Figure 4 : Répartition des foyers endémiques en rapport avec le relief
Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

Dans le département de San-Pedro, l'UB sévit dans presque toutes les zones de basses altitudes, dans les plaines alluviales. la quasi-totalité des localités considérées comme foyers endémiques sont situées dans des espaces dont l'altitude est comprise entre 13 et 94 mètres. Ces zones de basses altitudes sont drainées par un important réseau hydrographique, ainsi que de très vaste étendues de zones marécageuses.

Le test de régression de Bravais Pearson a permis de mettre en corrélation l'altitude et la prévalence de l'UB afin d'évaluer l'intensité de la relation (Figure 5).

Figure 5 : Corrélation entre la prévalence des localités et l'altitude
Source : Données du PNLUB 2009-2022 et BNETD, 2015

La courbe de tendance associée aux nuages de points est décroissante et le signe du coefficient directeur est négatif. Cela montre que les deux variables corrélées évoluent inversement. En d'autres termes, lorsque l'altitude augmente, le nombre de malade diminue et

vice-versa. Avec 5 % comme niveau de significativité et un coefficient de corrélation ($r = -0,2282$), l'intensité de la liaison entre les deux variables corrélées est évaluée à travers le coefficient de détermination R^2 qui s'évalue à 0,0194. Pour un nombre de degré de liberté de 27, le r lu dans la table de Pearson est 0,3809. Le r calculé étant $-0,2282$ est strictement inférieur au r lu (0,3809). On conclut alors qu'il existe une corrélation faiblement significative (1,94 %) entre les cas de l'Ulcère de Buruli et l'altitude des localités. C'est dire qu'au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude, le nombre de malade baisse. Les hautes altitudes constituent dans ce cas un frein à l'émergence et la répartition spatiale de l'UB.

2.1.4. Couverture végétale et prévalence de l'ulcère de Buruli

Les localités touchées par l'ulcère de Buruli de 2009 à 2022 dans le département de San-Pedro sont réparties en fonction des types de végétation (Figure 6).

Figure 6 : Répartition des foyers endémiques par rapport à la végétation

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

On distingue quatre types de végétation à savoir les vieilles plantations d'hévéa, de cacao à fort couvert végétal et quelques îlots forestiers, nommés végétation dite élevée ou secondaire ; les jeunes plantations d'hévéa et de cacao, appelée végétation moyenne ; la savane arbustive, nommée faible végétation et les espaces urbanisés, les zones marécageuses appelées absence de végétation.

Les foyers endémiques sont localisés à proximité des forêts secondaires, à l'intérieure des plantations d'hévéa, de cacao et des zones marécageuses. Ces sites ont vu leur milieu naturel détruit au profit de l'urbanisation et des activités agricoles. Les distances des localités endémiques bâties à l'intérieure ou à proximité des plantations d'hévéa et cacao sont comprises entre 0 et 100 mètres au maximum. La prévalence dans ces localités varie entre 1,5 et 9,40 malades pour mille (1000) habitants.

Les localités touchées par la maladie où la couverture végétale est faiblement dense ont des prévalences faibles, comprises entre 0,5 et 1,00 malades pour mille (1000) habitants. En effet, le couvert végétal et son caractère humide (frais) apparaissent comme un gîte pour la survie du *Mycobacterium ulcerans*. Ainsi, la fréquentation régulière de ces zones s'avère être un risque pour l'homme. Pour évaluer le lien entre le couvert végétal et la prévalence des localités, nous avons utilisé le test de régression de Bravais Pearson (Figure 7).

Figure 7 : Corrélation entre la prévalence des localités et la couverture végétale

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

L'allure croissante de cette courbe de tendance et le signe positif du coefficient directeur indiquent que les deux variables évoluent dans le même sens. Et qu'il existe une corrélation entre les deux. Ainsi, avec 5 % comme niveau de significativité et un coefficient de corrélation qui est égal à 0,3938, l'intensité de la liaison entre les deux variables corrélées est traduite par le coefficient de détermination R^2 qui s'évalue à 0,1625. Pour un degré de liberté de 27, le r lu dans la table de Bravais Pearson est de 0,3809. Le r calculé étant 0,3938 est strictement supérieur au r lu (0,3809). Aussi, le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables justifie que 16,25 % des cas de malades de l'UB seraient liés à la couverture végétale de 2009 à 2022 dans le département de San-Pedro. Donc, le r calculé étant supérieur au r lu montre qu'il existe une corrélation significative entre les taux de prévalence et les distances par rapport à la couverture végétale. Autrement dit, la distance des localités à la végétation constitue un paramètre pertinent pour expliquer l'évolution de l'Ulcère de Buruli dans le département de San-Pedro. Cela s'explique par le fait que 96,42 % des localités où sévit l'Ulcère de Buruli dans ce département sont situées en moins de 500 mètres d'une végétation secondaire constituées de vieilles plantations de cacao, d'hévéa et d'ilots forestiers. En effet, parmi les 28 localités endémiques, 27 villages sont à moins de 600 mètres d'une de ce type de végétation.

3. DISCUSSION

Trois facteurs environnementaux ont été abordés dans ce travail, ce sont le réseau hydrographique, le relief et la couverture végétale. Chaque paramètre environnemental intervient dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la zone d'étude.

Dans le département de San-Pedro, la proximité des localités à un point d'eau est très significative dans l'émergence de l'Ulcère de Buruli. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables montre que 23,99 % des cas de malades de l'UB sont liés à la distance des localités à un point d'eau. Ces résultats sont confirmés par les travaux

de Y. T. Brou *et al.*, (2006, p. 688), A. P. Gouzilé *et al.*, (2016, p. 1647), réalisés dans les régions des lacs et la Marahoué en Côte d'Ivoire. Ces chercheurs, dans leurs travaux ont prouvé la forte prévalence de l'ulcère de Buruli à proximité des barrages et des bas-fonds.

L'altitude des localités pourrait être un facteur inclusif dans la contamination de la maladie. Les résultats du test de régression de Bravais Pearson à ce niveau montrent qu'il existe une corrélation faiblement significative entre les cas de l'Ulcère de Buruli des localités touchées et leur altitude. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables montre que seulement 01,99 % des cas de malades de l'UB dans le département de San-Pedro seraient liés au relief de 2009 à 2022. Cela sous-entend qu'il existe une faible corrélation. Toutefois, cela n'exclut pas totalement l'existence d'une relation entre ce paramètre et l'émergence de cette maladie. Car presque les $\frac{3}{4}$ des localités endémiques sont dans de basses altitudes, constituant des plaines marécageuses à fort potentiel de risque de contraction de l'ulcère de Buruli. Ces résultats sont similaires à ceux de J-M. Kanga *et al.*, (2000) cité par A.P. Gouzilé *et al.*, (2016, p. 1647). Son travail a montré un lien entre les zones à proximité des basses altitudes et le risque de contraction de l'ulcère de Buruli. Selon lui, la transmission de la maladie est très énorme dans les basses altitudes et à proximité des points d'eau. Aussi, nos résultats sont confirmés par ceux de K. Diobo, (2012, p. 106). Selon l'auteure la variable altitude est pertinente dans la distribution spatiale de l'Ulcère de Buruli. Dans le département de Daloa, 75 % des localités fortement endémiques sont situées dans des zones de faible altitude (210 à 220 m).

Le troisième paramètre environnemental est la couverture végétale. Il s'agit pour l'aire d'étude de la forêt dense. Cette végétation a un impact significatif sur la progression spatiale de cette maladie. La proximité des forêts secondaires est assez pertinente dans l'émergence de l'Ulcère de Buruli dans le département de San-Pedro. La corrélation entre le taux de prévalence de l'UB et la distance des localités à une forêt secondaire est très significative. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables montre que 16,25 % des cas de l'UB sont liés à la distance des localités à une forêt. Ces résultats sont en étroite liaison avec ceux obtenus par K. Diobo, (2012, p. 111) qui montrent que la forêt est un facteur significatif sur la dynamique de cette infection mycobactérienne car 93 % des villages endémiques sont à moins de 10 km de la forêt. Une autre étude de K. Diobo *et al.*, (2023, p. 183) dans la Sous-préfecture de Bouaké confirme également nos résultats. Elle stipule que 14 des 20 localités endémiques, soit 70 % sont à moins de 500 m d'une zone de forêt claire. La destruction et la transformation des écosystèmes naturels pour en faire des plantations, des villes ou des ouvrages de développement durable seraient favorables à l'émergence et la répartition spatiale de l'ulcère de Buruli dans le monde, en Côte d'Ivoire et dans le département de San-Pedro.

CONCLUSION

Ce travail met à la lumière, le poids des paramètres environnementaux dans l'évolution de l'Ulcère de Buruli dans le département de San-Pedro. Les paramètres concernés sont le réseau hydrographique, le relief et le couvert végétal. Cette étude montre le poids de chaque paramètre dans l'évolution et la diffusion de l'Ulcère de Buruli. Avec le test de régression de Pearson appliqué pour la réalisation des corrélations, les points d'eau et la forêt selon ce test, sont les paramètres qui influencent significativement l'émergence de cette maladie. Ils ont contribué respectivement à 23,99 % et 16,51 % à l'émergence de la maladie et 27 des foyers endémiques du département, soit 86,67 % sont situés à moins de 100 mètres d'un point ou cours d'eau et à moins de 500 mètres d'une forêt secondaire. Le relief élevé constitue un frein à la progression de la maladie. Car presque les $\frac{3}{4}$ des localités endémiques sont logées dans les plaines alluviales où les altitudes sont basses (13 à 50 m).

L'émergence et la répartition spatiale de l'UB sont dues à 42,18 % aux paramètres environnementaux selon cette étude. Ce résultats sous entend l'existence d'autres facteurs sociaux qui pourraient être indexés dans la dynamique de cette maladie et faire l'objet d'autres recherches.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ADJET Affouda Abel, KOUAKOU François Yao, KOUASSI Mafou Combo, DAN Goussou Archille et KONE Issiaka, 2018, Sociogéographie des Malades de l'Ulcère de Buruli au Centre Saint Michel de Zoukougbeu dans le District Sanitaire de Daloa (Centre Ouest Ivoirien). *European Journal of Social Sciences*, pp. 268-276.

AUBRY Pierre et GAÛZÈRE Bernard-Alex, 2020, Ulcère de Buruli. http://medecinetropicale.free.fr/cours/ulcere_buruli.pdf, 8 p.

BROU Yao Télésphore, BROUTIN Hélène, DOSSO Mireille, 2006, Impact des modifications d'habitats (déforestation, aménagements hydroagricoles, extension des cultures) sur la santé des populations rurales : Cas de l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. *IAHS Publication*, 2006, vol. 308, pp 685-690.

CISSE Catherine Boni, EHOUMAN Evans, SORO Dramane, KONE Mamidou Witabouna, BAKAYOKO Adama et DOSSO Moussa, 2017, Etude comparative de la flore aux abords des cours d'eau dans les zones hypo et hyper endémiques d'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 11(3) pp.12546-1270

COULIBALY Moussa, 2016, Dégradation de l'environnement et santé à Daloa. Thèse de doctorat unique, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, p. 348.

DARIE Hervé, 2003, Infection par Mycobacterium Ulcerans: aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. *Bull Soc Pathol Exot*, vol 96, no 5, pp. 368-371.

DIOBO Kpaka Sabine 2012, Environnement et activités économiques dans l'émergence et l'évolution spatiale de l'Ulcère de Buruli : cas du département de Daloa. Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët-Boigny, 231 p.

DIOBO Kpaka Sabine Doudou et KOLI BI Zuéli, 2016, Vulnérabilité des populations face à l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire : Cas des populations de Daloa et de Buyo. *IJASRA Canada*, Vol. 7 ; Issue 1, pp. 40-47

DIOBO Kpaka Sabine Doudou, COULIBALY Moussa et MARIKO Abdoulaye, 2023, Paramètres environnementaux et comportements à risque dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouake Côte d'Ivoire. *Collection Pluraxes / Monde*, pp. 162-188.

DOANNIO Julien Marie Christian, AUBRY Jacques, EKAZA Euloge, KONAN Yao Lucien, MARSOLLIER Laurent (2011), *Micronecta* sp (Corixidae) et *Diplonychus* sp (Belostomatidae), deux hémiptères aquatiques hôtes et/ou vecteurs potentiels de *Mycobacterium ulcerans* agent pathogène de l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. *Médecine tropicale : revue du Corps de santé colonial* pp. 53-57

EHOUMAN Evans, SORO Dramane, BAKAYOKO Adama et KONÉ Mamidou Witabouna, 2019, Ulcère de Buruli : Connaissance et Rôle des Plantes dans la Transmission de la Maladie dans quatre Villages des Districts Sanitaires de Daloa et Bouaké (Côte d'Ivoire). *European scientific journal*, pp. 181-201.

GOUZILE Assikohon Pulchérie, SORO Gneneyougo Emile, KOUADIO Zilé Alex et GOULA BI Tié Albert, 2016, Evaluation des hydro-climatiques et environnementaux liés à l'occurrence

de l'ulcère de Buruli dans la région de la Marahoué (Côte d'Ivoire). *Revue internationale des sciences biologiques et chimiques*, Vol. 10 n° 4 pp. 1637-1650 p.

INS-RGPH, 2002, Résultats globaux du Recensement Général la Population et de l'Habitat 2021, 34 p.

KANGA Jean-Marie, KACOU Eric Daniel, 2000. Aspects épidémiologiques de l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire : résultats d'une enquête nationale. *Santé Publique*, 2193 : 6 p.

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2000, Ulcère de Buruli : Infection à *Mycobacterium ulcerans*. *Who/cds/cpe/gbui/* ; 118 p.

PDU (Programme de Décentralisation des Universités), 2016, Etude d'Impact Environnemental Et Social (EIES) : projet de construction de l'université de San Pedro. 256 p. <https://www.pdu.ci>

PNLUB (Programme National de Lutte contre l'Ulcère de Buruli), 2022, Ulcère de Buruli. Bulletin trimestriel, Abidjan ,02, 20 p.

PRICI (Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire), 2016, Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) relative au projet d'assainissement de la ville de San-Pedro. 314 p. <https://www.pri.ci>

QUENTIN Bottin Vincent, ARDANT Marie Françoise, ADEYE Ambroise, GOUNDOTE Aimé, Jean-Paul SAINT-ANDRE, Jane COTTIN, KEMPF Marie, AGOSSADOU Didier, JOHONSON Christian, Laurent ABEL, MARSOLLIER Laurent, CHAUTY Annick, ALCAÏS Alexandre, 2014, Epidémiologie clinique de l'ulcère de Buruli confirmé en laboratoire au Bénin : Une étude de cohorte. *THE LANCET : Global Health*, volume 2, Issue7, E422-E430, 430 p

QUENTIN Vincent, 2014, Epidémiologie et génétique humaine de l'ulcère de Buruli. Thèse de doctorat en génétique statistique, Université René Descartes-ParisV, 342 p.

Rapport final, 1993, L'étude du projet de développement rural intégré de la plaine de San-Pedro en République de Côte d'Ivoire. Consulté le 12 mars 2025 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11525235_02.pdf. 53 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77